

वैदिक ज्ञान प्रदाता - स्वामी दयानन्द सरस्वती

डॉ. नरसिंह राव कल्याणी

सहायक आचार्य, हिन्दी-विभाग,

डॉ. बुरगुला रामकृष्ण राव शासकीय महाविद्यालय, जड्चेर्ला-509301

Corresponding Author - डॉ. नरसिंह राव कल्याणी

DOI - 10.5281/zenodo.14965214

स्वामी दयानन्द सरस्वती भारतीय नवजागरण के प्रमुख पुरोधों में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 ई. में गुजरात के टंकारा गाँव, कठियावाड क्षेत्र में हुआ था। उनका बचपन का नाम मूल शंकर त्रिवारी था। पिता का नाम करषण जी लाल जी तिवारी और माता का नाम यशोदा बाई था। बचपन की दो घटनाएँ उनके जीवन को बहुत प्रभावित किए हैं। पहला- शिवरात्रि के समय शिवजी के सामने रखा गया प्रसाद को चूहे आ कर खाना और दूसरा - हैजा के कारण अपनी छोटी बहन और चाचा की मृत्यु होना। इन दो घटनाओं से उन्होंने जीवन और मृत्यु और परमात्मा के बारे में जानने में उत्सुक होने लगे। इसी के परिणाम स्वरूप 1846 ई में घर छोड़ कर निकाल गए।

सत्य की खोज में उन्होंने एक तपस्वी के रूप में अपनी समस्त युवावस्था को समर्पित कर दिया। उन्होंने उत्तर भारत के तीर्थ स्थानों और हिमालय की कई बार यात्राएं की। इसी बीच प्रसिद्ध विद्वान एवं साधक स्वामी विरजानन्द जी गुरु के रूप में इन्हें मिले। स्वामी विरजानन्द जी तत्कालीन हिन्दू धर्म की जर्जरित होती हुई स्थिति से बहुत खिन्न थे। दयानन्द सरस्वती उन्हें आश्वासन दिया कि वेदों की राह पर फिर से हिन्दू धर्म चले जैसा अपना जीवन को अर्पित करेंगे। इस के लिए वे निरंतर वेदों का अध्ययन करने लगे।

सन 1875 ई में दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की। उसके पश्चात भारतीय समाज का कायापलट करने के उद्देश्य से निरंतर देश-भ्रमण करते थे। उन्होंने लगभग साठ ग्रन्थों की रचना की। “उनकी रचनाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है- 1. वेद-भाष्य तथा उससे संबद्ध ग्रंथ, 2. सत्यार्थ प्रकाश, 3. नैतिक और नैमित्तिक धर्मानुष्ठान के प्रतिपादित ग्रंथ, 4. वेदविरुद्ध मत – मतानताओं के खंडन के प्रयोजन से लिखी गई पुस्तकें 5. संस्कृत भाषा तथा व्याकरण के लिए उपायुक्त पुस्तकें, 7. अन्य मतमतांतरों के अध्ययन एवं शोध के लिए उपायुक्त पुस्तकें, 8. विविध ग्रंथ “।

"सत्यार्थ प्रकाश" स्वामी दयानन्द सरस्वती का प्रमुख और सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे उन्होंने 1875 में लिखा। इसमें दर्शन तथा मानव धर्म के विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई है। इस रचना का मुख्य उद्देश्य सत्य को सत्य और मिथ्या को मिथ्या ही प्रतिपादन करना है। यह ग्रंथ उनके जीवन और विचारों का सार है और भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और अवैज्ञानिक दृष्टिकोणों के खिलाफ एक क्रांतिकारी दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करता है। इसके प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं - वेदों की महत्ता, अंधविश्वासों और कुरीतियों का विरोध, एकेश्वरवाद का प्रचार, शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन, मूलधार धर्म की स्थापना, प्रकाशित ज्ञान का आदान-प्रदान

आदि । सत्यार्थ प्रकाश आज भी समाज सुधारक और धार्मिक उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसका उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना और सत्य, ज्ञान और विज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है। इस ग्रंथ के अलावा उनके द्वारा लिखित कुछ प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं-

1. ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका:

इस ग्रंथ में स्वामी दयानन्द ने वेदों का महत्व और उनकी सत्यता पर चर्चा की है। वे मानते थे कि वेदों में ही सच्चा ज्ञान है और इन्हें समझने की आवश्यकता है। यह ग्रंथ वेदों की मूलभूत शिक्षाओं का विवरण और व्याख्या प्रस्तुत करता है। इसमें उन्होंने वेदों के महत्व और उनके सही अर्थ को स्पष्ट किया है।

2. सत्संग वाणी:

यह एक उपदेशात्मक ग्रंथ है, जिसमें स्वामी जी के विचारों और शिक्षाओं को संकलित किया गया है। इसमें उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने की बात की है।

3. आर्योद्देश्यरत्नमाला:

यह आर्य समाज के उद्देश्यों और सिद्धांतों का संग्रह है।

4. योग वशिष्ठ का हिंदी अनुवाद:

स्वामी दयानन्द ने योग वशिष्ठ के संस्कृत ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया, ताकि आम जनता को इस अद्भुत ग्रंथ का ज्ञान हो सके।

5. व्यवहारभानु:

यह ग्रंथ सामाजिक और नैतिक आचरण के नियमों पर आधारित है।

6. संस्कृत व्याकरण:

इस ग्रंथ में संस्कृत भाषा की व्याकरणिक नियमों का विवरण दिया गया है। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा की शिक्षा और अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है।

7. वेदभाष्य:

स्वामी दयानन्द ने चार वेदों का भाष्य भी लिखा है, जिसमें उन्होंने वेदों की मूलभूत शिक्षाओं और उनके सही अर्थ का वर्णन किया है।

8. संस्कारविधि:

इस ग्रंथ में उन्होंने वैदिक संस्कारों के विधि-विधान का वर्णन किया है।

9. पंचमहायज्ञविधि:

इसमें उन्होंने दैनिक यज्ञों के महत्व और उनकी विधि का वर्णन किया है।

10. वेदों का सर्वोत्तम ज्ञान:

इस ग्रंथ में स्वामी जी ने वेदों के अध्ययन को आवश्यक बताया और शास्त्रों के सही अर्थ को स्पष्ट किया।

11. गोकर्णानिधि:

इसमें उन्होंने गौ रक्षा और उसके महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।

12. आर्य समाज के सिद्धांत:

यह ग्रंथ स्वामी दयानन्द ने आर्य समाज के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए लिखा। इसमें वेदों का आधार लेकर समाज सुधार और शुद्ध धर्म की बात करते हैं।

इनके अतिरिक्त, उन्होंने अनेक लघु पुस्तिकाएँ और लेख भी लिखे हैं जिनमें उनके विभिन्न विचारों और उपदेशों का संग्रह है। स्वामी जी को इस बात का श्रेय है कि उन्होंने सर्व प्रथम हिन्दी में गंभीर दार्शनिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक प्रश्नों का विवेचना आरंभ किया। इसका श्रीगणेश सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ से हुआ। यह उस समय के साहित्येतर विषयों का विश्वकोश है। इस विषय में डॉ. सत्यापरकश का यह कथन उल्लेखनीय है- “इस ग्रंथ में हिन्दी के दार्शनिक ग्रन्थों कि शैली को जन्म दिया। फलतः हिन्दी में धीरे-धीरे समस्त उपनिषदों को भाष्य आरंभ हुए और दर्शनों के अनुवाद भी हुए। इन्हीं भाष्यकारताओं में आर्यमुनि, तुलसीराम, स्वामी दर्शनानंद, राजाराम, शिवशंकर “काव्यतीर्थ” से लेकर स्वामी नारायण तक के ग्रन्थों की प्रधानता रही।” 2

स्वामी दयानन्द सरस्वती के ग्रंथों का भारतीय समाज और धर्म पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने वेदों के प्रति लोगों की आस्था को पुनर्जीवित किया और

समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई उनके विचारों ने अनेक समाज सुधार आंदोलनों को प्रेरित किया। उनका का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना और वेदों के सत्य को जन-जन तक पहुंचाना था। उनके विचार आज भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनके द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्य और उनके द्वारा किए गए सामाजिक कुरीतियों का विरोध की सूची इस प्रकार है-

समाज सुधार के कार्य: गुण-कर्म-स्वभाव आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन, शुद्धि आन्दोलन, दलितोद्धार, विधवा विवाह; अंतरजातीय विवाह; सर्व शिक्षा अभियान, नारी सशक्तिकरण, नारी को शिक्षा का अधिकार, सबको वेद पढ़ने का अधिकार, गुरुकुल शिक्षा, प्रथम हिन्दू अनाथालय की स्थापना, प्रथम गौशाला की स्थापना, स्वदेशी आन्दोलन, हिंदी भाषा का समर्थन।

सामाजिक कुरीतियों का विरोध: जन्मना जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा, मृतक श्राद्ध, पशु बलि, नर बलि, पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा, वेश्यावृत्ति, समुद्र यात्रा का निषेध का खंडन।

“सामाजिक और नैतिक मूल्यों को देखते हुए आर्यसमाज ने एक आचार संहिता बनाई थी। इसमें जाती-भेद और मानुश्य-मनुष्य या स्त्री – पुरुष में असमानता के लिए कोई स्थान नहीं था। निश्चय ही यह एक लोकतान्त्रिक दृष्टि थी। वैदिक धर्म के व्याख्याता होने के बावजूद स्वामी दयानन्द समाज की भौतिक उन्नति के लिए पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा को आवश्यक समझते थे।“ 3

स्वामी दयानंद के वैदिक संदेश में अन्य मनुष्यों के प्रति सम्मान और श्रद्धा पर जोर दिया गया, जिसका समर्थन व्यक्ति की दिव्य प्रकृति की वैदिक धारणा द्वारा किया था। आर्य समाज के दस सिद्धांतों में, उन्होंने इस विचार को प्रतिष्ठित किया कि "सभी कार्य मानव जाति के लाभ के मुख्य उद्देश्य से किए जाने चाहिए", रूढ़िवादी अनुष्ठानों का पालन करने या मूर्तियों

और प्रतीकों का सम्मान करने के विपरीत। पहले पाँच सिद्धांत सत्य की बात करते हैं, जबकि अंतिम पाँच कुलीनता, नागरिकता, सह-जीवन और अनुशासित जीवन वाले समाज की बात करते हैं। आर्य समाज के मुख्य दस नियम इस प्रकार हैं –

1. सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है।
2. ईश्वर सच्चिदानंदस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करने योग्य है।
3. वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना, सब आर्यों का परम धर्म है।
4. सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए।
5. सब काम धर्मानुसार, अर्थात् सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए।
6. संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।
7. सबसे प्रीति-पूर्वक, धर्मानुसार, यथायोग्य वर्तना चाहिए।
8. अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये।
9. प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिये, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए।
10. सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वाहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें।

निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने भारतीय जनता को अपने

अतीत की परम वैभवता की ओर देखने के लिए विवशकिया। प्राचीन भारतीय वाङ्मय जिसमें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि महान ग्रंथ समाहित हैं, को अध्ययन करके भारतीय नवजागरण के लिए आह्वान किया। उनके द्वारा दिया गया "वेदों की ओर लौटो" संदेश से दुनिया भर के कई विचारक और दार्शनिक बहुत ही प्रभावित हुए। कहा जाता है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान दार्शनिक डॉ. सर्वेपल्ली राधाकृशन जी ने स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के बारे में कहा था कि वे आधुनिक भारत के निर्माताओं में सर्वोच्च स्थान पर हैं। उन्होंने देश की राजनीतिक, धार्मिक, और सांस्कृतिक मुक्ति के लिए अथक प्रयास किया था। वे तर्क से प्रेरित थे। हिन्दू धर्म को वैदिक

आधार पर वापस ले गए। उन्होंने समाज में व्यापक सुधार करने का प्रयास किया था, जिसकी आज फिर से आवश्यकता है। भारतीय संविधान में पेश किए गए कुछ सुधार उनकी शिक्षाओं से प्रेरित थे।

संदर्भ सूची:

1. हिन्दी भाषा के महत्व- संपादक : डॉ.अनीता पृ.43
2. हिन्दी भाषा के महत्व- संपादक : डॉ.अनीता पृ.44
3. हिन्दी साहित्य का इतिहास – संपादक: डॉ. नगेन्द्र & डॉ.हरदयाल पृ.411
4. इन्टरनेट पर उपलब्ध जानकारी